

ЎСМИРЛАРДА МЕЪЁРДАН ХУЛҚИЙ ОҒИШ ХОЛАТЛАРИНИ КОРРЕКЦИЯЛАШ ЖАРАЁНЛАРИДА ХУҚУҚИЙ САВОДХОНЛИКНИНГ АХАМИЯТИ

Ахмедова Дилрабо Саъдулла кизи¹,
Камолова Азимахон Одилжон қизи²

¹⁻²Наманган давлат Унверситети 5А110901 Педагогика
назарияси ва тарихи магистрантлари
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6416608>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-mart 2022
Ma'qullandi: 20-mart 2022
Chop etildi: 25-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

Хулқ- атвор, Хуқуқий таълим тарбия, меъёр, интеллектуал қоблятлар, коррекциялаш, хуқуқий маданият, демормация, лидерлик, хаётий тажриба, педагогик оғишлардир.

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада ўсмирларда хулқ атворни тарбиялаш, меърдан хулқий оғиш турлари ва келиб чиқиш сабаблари масалаларига, корексиялашда хуқуқий саводхонликнинг ахамияти тўғрисида малумот берилди. Манашу жараёнда уларни амалга оширишда биз Хуқуқий таълим тарбия бериш жараёнларига ҳам алохида тўхталиб ўтамыз.

Маълумки, ҳар кайси давлат, ҳар кайси миллат, ўз фарзандларини қиёфасида, униб ўсиб келаётган ёш авлод тимсолида шу халққа хос хусусият ва фазилатларни намоён этадиган, унинг азалий орзу- интилишларини рўёбга чиқарадиган буюк кучни кўради.

Маънавий ва жисмоний баркамол авлодни вояга етказиш масаласи биз учун умуммиллий, умумдавлат миқёсидаги вазифа бўлиб, бу эзгу мақсад йўлида амалга оширилаётган ишларимизни изчил ва қатъият билан давом эттириш бугунги сиёсатимизнинг диққат марказида турибди. Манашу жараёнда уларни амалга оширишда биз Хуқуқий таълим тарбия бериш

жараёнларига ҳам алохида тўхталиб ўтамыз. Хуқуқий таълим- хуқуқий маданият, яни инсонга хуқуқ берадиган барча ижобий ва қимматли томонларни ўзлаштиришнинг қўшимча таркибий қисми. Ахлоқий фазилатлар ва хуқуқий билимлар йиғиндиси юқори даражадаги хуқуқий маданият асосини ташкил этади.

Президентимиз Ш. М. Мирзияевнинг “Ёшларимизнинг мустақил фикрлайдиган, юксак интеллектуал ва маънавий салохиятига эга бўлиб, камол топиши, бахтли бўлиши давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва имкониятларини сафарбар этамиз” деган даъватлари фикримиз далилидир.

Мамлакатимизда ана шундай авлодни тарбиялаш таълим билан тарбияни изчилликда олиб бориш масаласига нафақат педагоглар балки ота- оналар, хар бир Ўзбекистон фуқаросининг олдига қўйган энг олий мақсади бўлмоғи лозим.

Хулқ- атворни ва ҳуқуқий тарбияни тарбиялаш онгни тарбиялашга қараганда анча мураккаб иш. Яхши ва ёмон хулқнинг хаммаси шароит, тарбия, одатланиш натижасида вужудга келади. Яхши хулққа хам одат туфайли эришилади.

Тиббиёт илмининг султони Абу Али ибн Сино “Хулқларнинг барчаси ўзи табиати билан гўзал, ёмон хулқ- атворга эса кейин эришилган бўлади” деб таъкидлайди.

Дархақиқат, хулқ- атвор тарбиясига эътиборсизлик, маъсулиятсизлик ва ҳуқуқий саводхонликнинг ётишмасдиги натижасида меъёрдан хулқий оғиш каби ҳолатлар юз беради.

Меъёрдан хулқий оғиш- шахснинг жамият тамонидан тан олинган ва ижтимоий муносабатлар учун устувор бўлган маънавий – ахлоқий қоидалар, меъёрларга риоя этмаслигидир.

Психология, социология, педагогикада ижтимоий хулқ кўникмаларини ўзлаштира олмаслик “ меъёрдан хулқий оғиш” ёки “девиатция” (лот. “Deviaton”- “ оғиш”) деб хам номланади. “ Меъёрдан хулқий оғиш” нинг мохиятини, англаш учун дастлаб, “меъёр” тушунчасининг луғавий маъносини англаш мақсадга мувофиқдир.

Луғавий жихатдан “меъёр” тушунчаси: асосий ўлчов, қабул қилинган ўлчовнинг ўртача катталиги; мавжуд ёки янги объектларни яратишни баҳолаш учун андоза ёки ўрнатилган стандарт маъноларини англатади. Шахснинг ривожланишига нисбатан меъёр тушунчасининг қўлланилиши эса унинг рухий , жисмоний хамда ахлоқий жихатдан мўтадил ривожланишини ифодалайди.

Меъёрдан оғиш(лот. “defectus” – камайиш, нуқсон) – боланинг мўтадил ривожланишида бузилишларни келтириб чиқарувчи жисмоний, рухий, ижтимоий ёки педагогик нуқсонлар мавжуд бўлиб, ижтимоий субъектлар, жумладан ўқувчилар ўртасида турли жихатдан меъёрдан оғиш ҳолатлари кузатилади.

Улар қуйидагилар: Жисмоний оғиш, рухий оғиш, ижтимоий оғиш ва педагогик оғишлардир.

Жисмоний оғиш

- шахснинг физиологик ўсиши ва саломатлигида кузатилаётган нуқсонлар бўлиб, асосан, тиббий курсаткичлар (тананинг оғирлиги, бўйи, хажми ва ҳокозолар) билан боғлиқ ҳолда намоён бўлади.

Рухий оғиш

- ақлий фаолиятни ташкил этиш, психологик ҳолатни бошқара олиш қобилятининг бутунлай ёки маълум даражада йўқотилиши.

Ижтимоий оғиш

- индивиднинг тўлақонли шахс бўлиб шаклланишига тўсқинлик

қилувчи ҳолатларнинг
мавжудлиги.

Педагогик оғиш

- узлуксиз таълим тизимининг мажбурий босқичларида умумий (касбий) фанлари асосларини ўзлаштиришда таълим стандартлари талабаларини зарур ва минимал даражада бажармаслик ёки бажаришни истамаслик.

Жамиятда шундай ҳолат ҳам кузатиладики, айрим ўқувчилар мажбурий таълим олиш, касб- хунар таълими муассасаларида ўқишни давом эттиришни истамайди. Мазкур ҳолат ўз ҳуқуқларини билмаслик оқибатида “педагогик оғиш” сифатида эътироф этилади.

Ўсмирларда меъёрдан хулқий оғиш ҳолатини коррекциялашда маълум шартларга риоя қилиш талаб қилинади.

- Мулоқат жараёнининг самимий бўлишига эришиш;
- Ўқувчининг маънавий эҳтиёжларини қондириш, қизиқишларини ривожлантириш;
- Руҳиятдаги деморрацияларни қайта тиклаш чораларини белгилаш;
- Ижобий фазилатларни янада бойитиш, лидерлик сифатларини ривожлантириш;
- Ўқувчининг хулқи яққол намоён бўладиган вазиятларда уни қўллаб- қувватлаш ва рағбатлантириш;
- Ўқувчи тамонидан ҳаётий тажрибанинг тўпланишига имконият яратиш;

- Ўқувчининг салбий одатларини жамоада ва жамоа таъсирида йўқотиб бориш;

Таълим даргохларида ҳамда уй шароитида ўсмирларни меъёрдан хулқий оғишларини олдини олиш учун махнавий – ахлоқий таъсирга эга иш жараёнларига жалб қилиш; у тамондан ижобий ҳаётий тажрибаларни тўпланиши учун зарур шароитларни яратиш, унга ишонч билдириш, маънавий қўллаб-қувватлаш ҳамда ўзига бўлган ишончни мустаҳкамлаш, ўқувчини қизиқарли бўлган машғулотларга жалб қилиш; турли ижобий таъсирга эга омиллар ёрдамида ўқувчида юксак инсоний ҳис- туйғуларни уйғотиш; унда маънавий- ахлоқий сифатларни шакиллантирадиган машқ ва тренингларни ташкил қилиш; ўсмирнинг ҳис- туйғулари ҳамда қизиқишлари динамикасини англаш ҳамда тушуниш (воситачилик, “ён тамондан ёндашиш”) ўқувчининг камчилиги ва нуқсонларини тўғридан- тўғри танқид қилмай, аксинча, унда ижобий ҳис- туйғуларни уйғотувчи омиллардан фойдаланиш орқали тушунтириш; ўқувчининг хали намоён бўлмаган ижобий ички ҳис- туйғуларини фаоллаштириб бориш лозим бўлади.

Юқоридаги фикрлардан келиб чиққан ҳолда, биз ҳозирги даврда ҳар – тамонлама баркамол шахсни шакиллантириш учун андоза (модел) ишлаб чиқилган. Фақатгина ушбу моделлардан тўғри ва оқилона фойдаланиш барчамизнинг

олдимизда турган энг олий мақсадимиз бўлмоғи керак.

Зеро, “оила бола учун энг асосий тарбия мухити бўлиб, бу муҳитда шахс камолоти учун муҳим ҳисобланган хулқ- атвор, ирода, характер ва дунёқараш шакилланади. Бола оила тимсолида жамиятнинг ижтимоий- маънавий қиёфасини кўради, жамият талаблари моҳиятини илк бора шу кичик жамоа орасида англаб етади”. Оила ва таълим муассасалари ўртасида у ёки бу йўналишларда педагогик фаолиятни олиб боришда ўзаро ҳамкорликка эришилиши ёш авлодни ҳар тамонлама комил шахс

бўлиб тарбиялаш учун зарур бўлган шароитни яратади.[8]

Дарҳақиқат, комил инсон тарбияси тажрибаси юртимизни жаҳоннинг тараққий этган мамлакатлари даражасига кўтаришга ҳизмат қилувчи салоҳиятли, мустақил фикрлайдиган, эркин, ижодкор шахсни шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади. Бундай ўқувчиларни тарбиялаш жараёнларида биз ўқувчиларнинг ҳуқуқий саводхонлигини оширишимиз ва уларга яратилаётган имкониятлардан тўла қонли фойдалана олиш кўнималари шакллантирилган комил шахсни тарбилашимиз лозим

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Интеллектуал ёшлар – ватанимиз келажаги.илмий конференция.Тошкент. 2018 йил-бет-3.
2. Тоштаходжаева М. Педагогика назарияси тарихи 1- қисм. Педагогика назарияси / дарслик. Тошкент.2007-бет-196
3. Понятие нормы и отклонения в физическом, психическом, моторном и интеллектуальном развитии человека // [https:// katip 39. ru/wp-content/uploads/2020/05/Ponyatie-normy-i-otkloneniya-v-fizicheskom-psihicheskom-motomom- i- intellektualnom- razvitii-cheloveka/pdf](https://katip39.ru/wp-content/uploads/2020/05/Ponyatie-normy-i-otkloneniya-v-fizicheskom-psihicheskom-motomom-i-intellektualnom-razvitii-cheloveka/pdf).
4. Липина С.И. Коррекция отклоняющегося поведения подростков//[https://urok.lsept.ru/ articles/635871](https://urok.lsept.ru/articles/635871).
5. Эгамбердиева. Н. Ижтимоий педагогока. Тошкент. 2019 йил.
6. [WWW.Ziyo . net](http://WWW.Ziyo.net).
7. Radugin A.A. Radugin. K. A Sotsiologiya. Ma'ruzalar kursi- M. Markaz. 1997 yil.
8. Frolov. S.S. Sotsiologiya- M. Timsollar. 1996 yil.